

ISMLAR USLUBIYATI

A.M. Shofqorov,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya. Badiiy asarlarda ismlarga uslubiy ma’no ham yuklanadi. Bu esa asar badiiyligini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada Alisher Navoiy asarlarida ismlar uslubiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ismlar uslubiyati, obraz, ijodkor mahorati, uslub, uslubiyat, uslubiy ma’no, uslubiy vazifa.

Аннотация. В произведениях искусства имена также нагружены стилистическим значением. Это способствует повышению художественности произведения. В статье рассматривается стиль имен в произведениях Алишера Навои.

Ключевые слова: стиль названий, образ, творческое мастерство, стиль, методология, методологическое значение, методологическая задача.

Annotation. In works of art, names are also loaded with stylistic meaning. This serves to enhance the artistry of the work. The article discusses the style of names in the works of Alisher Navoi.

Keywords: style of names, image, creative skill, style, methodology, methodological significance, methodological task.

Yozuvchining individual uslubida so‘zlarni obrazli ishlatish turlicha bo‘ladi. Har bir ijodkor voqelikni o‘zgacha idrok etadi. Ularning tasvir vositalaridan foydalanish usuli, poetik sintaksisi boshqalardan ajralib turadi. “Badiiy adabiyotda tasvir etiladigan manbalar doirasi juda ham kengdir. Adabiyot turli xil kasb-hunar egalarining, har xil toifadagi kishilarning his-hayajonlarini tasvirlabgina qolmay, ularning ichki dunyosini, jamiyatdagi amaliyotini ham aks ettiradi”. [4; 30.]

Buyuk o‘zbek shoiri Alisher Navoiy g‘azaliyotida lirik qahramon – romantik oshiqning butun orzu-o‘ylari, ishq-muhabbat yo‘lidagi barcha orzu-umidlari ideal darajada go‘zal, tengsiz va noyob xislatlarning egasi ma’shuqani, ularning tashqi va ichki dunyosini badiiy tasvirlash muhim o‘rin tutadi.

Alisher Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” asaridagi ko‘pgina g‘azallarda lirik qahramon portreti o‘z tili va dilidan g‘oyat mahorat bilan tasvirlanadi. Xususan, ma’shuqa obrazi tasvir va tavsif etib bo‘lmas darajada ko‘rkam, hatto uni oyga, quyoshga ham tenglashtirib bo‘lmas darajada tasvirlangan. Shuningdek, bu obraz sharq

adabiyotida ta'rif va tavsif qilingan barcha mashhur ma'shuqalardan beqiyos go'zal va ustun turuvchi tengsiz ayol sifatida tasvirlangan.

Navoiy ma'shuqa obrazining barkamol portretini yaratish va unga xos bo'lgan insoniy xislatlar, noziklik, uyatchanlik, mehr va hayo, nafosat hamda ayollarga xos ta'sirchanlik, noz-u ishva yoki oshiqqa nisbatan "atayin" beparvolik hamda rahm-shavqatsizlik singari xususiyatlarni tasvirlashda ko'pgina turli-tuman badiiy usullar bilan bir qatorda uni mashhur ma'shuqalarga solishtirish, qiyoslash usulidan keng foydalangan.

Alisher Navoiy g'azallarida Shirin, Layli, Azro (Uzro) kabi ismlarning tez-tez uchrab turishi aslida mana shu usul taqozosi bilan yuzaga kelgan. Manbalarda keltirilishicha "Xazoyin ul-maoniy" asarining to'rtta devonida mashhur ma'shuqalarning nomi – Layli ismi 71 marta, Shirin ismi esa 40 marta uchraydi. [2; 13.] Layli va Shirin ismlarining ishlatilishi muhim badiiy-uslubiy maqsadlar bilan aloqador.

Shoirning tasvirlashicha, yori shu darajada ko'rkamki, uning husnini ko'rgan ajoyib, nafis gullar va mashhur go'zallar Layli-yu Shirin hijolatda, uning Majnun-u Farhodi bo'lsa hayronlikdadir:

*Bog' aro ruxsoru qadding jilvasin to ko'rdilar,
Bo'ldi obu tobsiz gulbargi ham, shamshodi ham.
Layli-yu Shirin bo'lub sendin xijil, mendin dog'i,
Ham aning Majnunidir hayron, munung Farhodi ham. [1; 412.]*

Bu kabi holatni shoir yana bir g'azalida quyidagicha tasvirlaydi. Oshiq o'zining tengsiz ko'rkam ma'shuqasi bilan faxrlanadi va bu husn kamoloti oldida o'zini hushyor bo'lishga, yanglishib qolmaslikka chaqiradi:

*Desalar: Laylimu ortuq husn aro yo ul pari?
Garchi Majnunsen, kerak yong'ilmag'aysen, ey ko'ngil. [1; 456.]*

Keltirilgan baytda ajoyib so'z o'yinini ko'ramiz. Odatda, Majnun doimo Laylini deydi va uning ishqida "majnun" bo'lib qolgan, shunday ekan, husn aro "Laylimu ortiq... yo ul pari?" deb so'rasalar, albatta, Majnunning "Layli" deb javob berishi tabiiydir. Chunki, u birinchidan, Laylining oshig'i – Majnun, ikkinchidan, umuman

majnun (aql-hushi o'zida emas)dir. Demak, Majnun nomi keltirilgan baytda ham atoqli ot, ham turdosh ot (oddiy so'z) vazifasida ustalik bilan qo'llangan.

Shunday qilib, Navoiy g'azallarida tez-tez uchrab turuvchi Layli, Shirin ismlari bu asarlarga tasodifan kiritilgan emas. Shoir o'zi tasvirlayotgan ma'shuqani ulug'lash, undagi beqiyos go'zallik, chuqur va teran nafosatni yuqori darajada ta'rif va tavsiflash uchun bu ismlarga katta uslubiy ma'no yuklaydi.

Alisher Navoiy g'azallarida Azro (Uzro), Shirin, Layli ismlari insoniy nafosat va odobning ramzi, o'lchovi sifatida qabul qilingan. Shoir o'zi tasvirlayotgan ma'shuqani mana shu ko'rkamlik va kamolot o'lchovi bilan o'lchaydi. Ammo shu bilan birga uning sevgilisi shoir uchun eng ko'rkam va tengi va qiyosi yo'q insondir. U mashhur Layli va Shirindan ham husn-u malohatda, ham ma'naviy dunyosiga ko'ra qisyaslab bo'lmas darajada ustun va afzaldir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алишер Навоий Хазойин ул-маоний. – Тошкент: “ЎзР ФА”, 1959, 781 б.
2. Begmatov E., Shofqorov A. Ismlar uslubiyatiga doir. – Navoiy: “NDPI”, 2002. 346 b.
3. Yo'ldoshev B. O'zbek onomastikasi masalalari. – Samarqand: “SamDU”, 2011. 110 b.
4. Шомақсудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Х. Ўзбек тили стилистикаси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1983. 247 б.
5. Qilichev E. O'zbek tilining amaliy stilistikasi. – Toskkent: “O'qituvchi”, 1992. 160 b.